

Apakah Penanganan yang Dilakukan Aparat Hukum Mengenai Fenomena *Sound Horeg* Sudah Sesuai dengan Demokrasi di Indonesia

1. Disusun Oleh Kelompok 4 :

- a. Paramitha Azzara Avidyananta Tirta Utomo_1312500074
- b. Achmad Al Noor Giffari_1312500072
- c. Rayhaanun Kayla Ard hany_1312500079
- d. Immanuela Yemima Agustine_1312500078
- e. Bayu Samudra_1312500081
- f. Rizqi Alana Naufal H_1312500082
- g. Nandita Febriana Kusuma Dewi_1312500083

Fenomena sound horeg merupakan praktik penggunaan pengeras suara dengan volume yang melebihi intensitas sewajarnya, menurut norma agama, norma umum, norma kesusilaan, dan norma hukum. Fenomena *sound horeg* ini berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum, menimbulkan dampak social dan kesusilaan, membahayakan kesehatan masyarakat, serta dapat merusak fasilitas umum dan atau properti milik Masyarakat.

Sebagai negara demokrasi, masyarakat Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi setelah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam praktiknya, hak individu akan dibatasi apabila pelaksanaannya melanggar atau mengganggu hak orang lain.

Fenomena sound horeg merupakan salah satu bentuk ekspresi yang marak ditemui di masyarakat. Secara harfiah, istilah sound horeg berarti “suara yang menggetarkan.” Namun dalam praktiknya, keberadaan sound horeg menimbulkan berbagai kontroversi dan kritik dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena intensitas suara yang ditimbulkan sering kali melampaui batas kewajaran sehingga mengganggu ketenteraman, kenyamanan, bahkan kesehatan lingkungan sosial. Dengan demikian, praktik sound horeg dianggap telah melanggar hak masyarakat lain untuk memperoleh ketenangan dan hak hidup yang lebih layak. Pada pembahasan kali ini kami akan menjabarkan opini kami dengan merujuk kepada ketiga dokumen yang telah di berikan. Berikut Opini kami mengenai perihal tersebut :

A. Fatwa MUI Jawa Timur

Dalam dokumen fatwa MUI Jawa Timur dijelaskan bahwa ekspresi diri merupakan hak yang dimiliki seluruh masyarakat. Namun, apabila dalam praktiknya ekspresi tersebut melanggar hak individu lain atau bertentangan dengan syariat Islam, maka aktivitas tersebut dinyatakan haram. Fatwa ini secara khusus merespons fenomena sound horeg yang marak terjadi di wilayah Jawa Timur. Praktik sound horeg dinilai tidak hanya mengganggu ketenteraman masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak fasilitas umum maupun milik pribadi. Oleh karena itu, MUI menetapkan adanya pembatasan terhadap penggunaan sound horeg, dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam sebagai dasar pertimbangannya. Penetapan fatwa ini dapat dinilai telah sejalan dengan prinsip keadilan, karena memperhatikan dua aspek penting: pertama, pengakuan terhadap hak berekspresi masyarakat; kedua,

perlindungan hak individu lainnya untuk memperoleh ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan sosial.

B. Surat Edaran

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya memuat pedoman serta batasan penggunaan *sound horeg* dalam kehidupan bermasyarakat agar tetap sesuai dengan norma hukum dan norma sosial di Indonesia.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pembatasan penggunaan *sound horeg* dilakukan melalui beberapa ketentuan, antara lain:

- Pembatasan tingkat kebisingan *sound system*/pengeras suara.
- Pembatasan jenis kendaraan dan ukuran *sound system*/pengeras suara.
- Pembatasan waktu, tempat, dan rute yang dilewati oleh kendaraan dengan *sound system*/pengeras suara.
- Penggunaan *sound system*/pengeras suara dibatasi untuk kegiatan sosial masyarakat.

Lebih lanjut, surat edaran juga mengatur mekanisme perizinan serta batasan teknis mengenai seberapa kuat suara yang diperbolehkan, baik di dalam maupun di luar ruangan. Penyalahgunaan *sound system*, misalnya untuk menyampaikan ujaran kebencian atau aktivitas lain yang bertentangan dengan norma hukum, akan ditindak tegas oleh aparat kepolisian maupun TNI.

Dari regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa negara melalui pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan antara hak berekspresi dengan hak masyarakat untuk memperoleh ketertiban, kenyamanan, dan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia tidak hanya memberikan ruang kebebasan, tetapi juga menetapkan batasan agar kebebasan tersebut tidak melanggar hak orang lain. Kendati demikian, kendala dapat muncul apabila implementasi di lapangan tidak sejalan dengan ketentuan yang tertulis dalam surat edaran.

C. Kesepakatan Bersama

Dokumen kesepakatan bersama yang dikeluarkan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banyuwangi memuat aturan serta kesepakatan terkait penggunaan *sound horeg*. Dalam dokumen tersebut dipertimbangkan beberapa hal penting, antara lain:

- Kegiatan karnaval dan seni budaya merupakan bagian dari ekspresi kebudayaan masyarakat yang perlu dilestarikan dan difasilitasi.
- Pelaksanaan karnaval sering kali disertai penggunaan *sound system* yang tidak terkendali dan menimbulkan gangguan.
- Perlunya aturan tegas mengenai tata tertib pelaksanaan kegiatan karnaval seni dan budaya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Forkopimda menetapkan aturan dan sanksi bagi pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan *sound horeg*. Hal ini dapat dinilai sejalan

dengan prinsip demokrasi di Indonesia, karena dokumen tersebut secara proporsional menyeimbangkan dua kepentingan: pertama, pengakuan terhadap *sound horeg* sebagai salah satu bentuk kebebasan berekspresi dalam ranah seni dan budaya; kedua, perlindungan hak masyarakat untuk memperoleh ketenangan dan ketertiban.